

Auf «Panama-Sondereggers» Spuren

Richard Ammann, Bad Ragaz

An einem nasskalten Apriltag des Jahres 1938, Pizol und Falknis waren wolkenverhüllt, wälzte sich ein langer Trauerzug durch den Kurort. Bad Ragaz gab seinem Ehrenbürger Conrad Sonderegger, im Volksmund «Panama-Sonderegger» genannt, in gebotener Würde das letzte Geleit: voran, den Trauermarsch von Frédéric Chopin spielend, die Musikgesellschaft, hinter ihr im Leichenauto der blumengeschmückte Sarg, dann die Fahnen sämtlicher Ortsvereine, hernach gemessenen Schrittes Gemeinderat und Ortsverwaltung, der Schulrat, die Kirchenvorstanderschaft, Delegationen von Gewerbe- und Kurverein und zum Schluss viel trauerndes Volk. Die Glocken beider Kirchen läuteten, als vor dem Gasthaus Weisses Kreuz der Tote nochmals geehrt wurde. Anschliessend fuhr das Leichenauto nach Zürich, wo auf dem Manegg-Friedhof das Begräbnis stattfand.

Redaktor Fritz Lendi schrieb im «Freien Oberländer»: «Conrad Sonderegger ist für immer von uns gegangen. Er wird aber in den Herzen der Ragazer Bevölkerung weiterleben. Viele sind es, die ihn nie vergessen werden und seiner ihrer Lebtag ehrend und in Dankbarkeit gedenken.»

Ein halbes Jahrhundert ist seither ins Land gegangen, und schon ist auch der grosse «Panama-Sonderegger» beinahe vergessen. Sein Schloss, das er als feudalen Sommersitz erbauen liess, steht zwar noch und lebt als gutgehendes Schlosshotel weiter. Zwar flattern auch noch Vereinsfahnen im Wind, die Conrad Sonderegger seinerzeit gestiftet hat, aber die Erinnerungen an die markante Persönlichkeit sind verblasst und nur noch bei einigen alten Leuten lebendig geblieben. Der «Panama-Sonderegger» ist zur Legende geworden, zum reichen Kauz, der beim Bau des Panamakanals das grosse Geld machte und die Sommer in seinem Schloss in Bad Ragaz verbrachte. Die Fantasie des Volkes versuchte zu erklären, wie Sonderegger zu seinem sagenhaften Reichtum kam, und so entstanden die abenteuerlichsten Geschichten:

«Wo si in dän achtzger Jourä vum letschtä Jourhundert dr Panämakanal pouä hind und söüvel Arbäiter vu Schlangä pissä wordä und gstorbä sind, söll au ä Ragazer d Hind im Spiil gka haa. Ä Sunderegger mit Namä. Inschinöür sei er gsii und hei dr Luu vu dä Toutnä ygsagget. Wo das ruuchbar wordä isch, muess er z flühä chuu sy. Imenä Öülfass. Är hät ämel alles Gält überä

Schloss des Conrad Sonderegger, im Hintergrund das Dorf Ragaz (alte Aufnahme)

proucht und zwou Villä pouä, äini z Züüri und äini vor em Houf z Ragaz.» (Alois Senti, in: «Anekdoten, Schwänke und Witze aus dem Sarganserland»)

Wer war Conrad Sonderegger?

Conrad Sonderegger kam am 12. Juni 1858 im ausserrhodischen Heiden als Sohn des Conrad Sonderegger und der Katharina, geborene Hohl, zur Welt. Zusammen mit einer munteren Schar Geschwister verlebte er im Höhenkurort die Jugendzeit und besuchte hier auch die Schulen. Die höhere Fachausbildung als Ingenieur holte er sich an den Technischen Hochschulen in München und Berlin. Auf den Spuren der grossen Schweizer Pioniere im Ausland verschlug es den tatendurstigen Ingenieur nach Panama, wo er beim Kanalbau eine führende Stellung erhielt. Eine französische Gesellschaft ging Anfang der achtziger Jahre an die Verwirklichung des Projektes von Ingenieur Ferdinand de Lesseps, der den

Recht herrschaftlich präsentiert sich das Schloss des «Panama-Sonderegger», das heutige Schlosshotel, in Bad Ragaz.

Suezkanal gebaut hatte. Conrad Sonderegger war einer der leitenden Ingenieure, dem Tausende von Arbeitskräften zur Verfügung standen. Im fieberreichen, mörderischen Klima war die Zahl der Opfer unter den Arbeitern ausserordentlich hoch. Das französische Unternehmen scheiterte an den gewaltigen Schwierigkeiten, die sich der Eroberung des Isthmus von Panama entgegenstellten. Vollendet wurde der Kanal von den Amerikanern.

Ingenieur Sonderegger, der 1889, nach dem Rückzug der Franzosen vom Kanalbau, nach Hause zurückgekommen war, schrieb über seine Erfahrungen und als Resultat seiner Tätigkeit in Panama ein Buch in französischer Sprache mit dem Titel «L' Achèvement du Canal de Panama». Neben den technischen Ausführungen, die auch Ingenieure von heute zu interessieren vermögen, beeindruckt vor allem die Schilderung der klimatischen Widerwärtigkeiten, die den Kanalbau zur Hölle machten.

Conrad Sonderegger kehrte als gemachter Mann von diesem Panama-Abenteuer zurück. Zwei Jahre zuvor, 1887, hatte er Maria Agrippina Zuluaga aus dem wohlhabenden Hause des Juan de Dios von Ypijapa aus Ecuador geheiratet. Und da Sonderegger auch beim Anlegen seines Vermögens eine glückliche Hand hatte, verstaute er nach seiner Rückkehr in die Heimat ein Millionenvermögen.

Frau Agrippina Sonderegger-Zuluaga mit Sohn Conrad

Conrad Sonderegger als junger Mann

Das Ehepaar Sonderegger-Zuluaga hatte vier Kinder. Der ältere Sohn, Conrad, von Beruf Ingenieur, starb nach langer Krankheit im Alter von 48 Jahren nur zwei Jahre nach dem Tod von Mutter Agrippina. Conrad kam während des Zwischenaufenthalts in Paris zur Welt, während Tochter Ina im heimatlichen Heiden geboren wurde. Ina wurde übrigens die Frau des berühmten Schweizer Physikers Paul Scherrer. Mercedes, das jüngste Kind, starb im blühenden Alter von 20 Jahren. Der jüngere Sohn, Fritz Bertrand, ebenfalls Ingenieur, lebte und wirkte viele Jahre im Tessin.

Ein regsamer Heimkehrer

Zurückgekehrt nach Heiden, entfaltete der unternehmungsfreudige Sonderegger sofort eine rege Tätigkeit. Schon 1890 wurde er in den Ausserrhoder Kantonsrat gewählt. Als versierter Ingenieur leistete er vor allem in der Landesbau- und Strassenkommission Vorbildliches. Sein Interesse an landwirtschaftlichen Fragen manifestierte sich darin, dass er auf der Liegenschaft «Zur Tanne» bei Wald einen Musterbetrieb nach amerikanischem Farmsystem mit einem U-förmigen Stall, der im Volksmund heute noch «Panamastall» heisst, aufbaute. Nach ein paar Jahren verkaufte Sonderegger das Areal wieder. Es wurde dem «Überseer» zu eng im Appenzellerland, und er verlegte zum Leidwesen seiner «Häädener» Mitbürger seinen Wohnsitz nach Zürich, wo er sich physikalischen Studien und Un-

«Panama-Sonderegger», 1858-1938, im Schlosspark (Aufnahme aus den zwanziger Jahren)

tersuchungen widmete. Carl Sonderegger war zu seiner Zeit in Kreisen der Technik und der Finanzen eine bekannte Persönlichkeit von natürlicher Autorität und mit grossem Wissen.

Sommers in Bad Ragaz

Wahrscheinlich lernte Conrad Sonderegger Ragaz während eines Ferien- oder Kuraufenthalts kennen und dessen Ruhe und Schönheit schätzen. Jedenfalls kaufte er schon um 1890 eine schattige Liegenschaft ausserhalb des Dorfes und baute darauf ein Schloss als herrschaftlichen Sommersitz. Eine Anekdote erzählt:

«Wo dr Panäma-Sunderegger in dr Nöüchi vum Houf z Ragaz so nä schüüni Villä pouä hät unds nä gfrouget hind, warum ass er nid ä sunnigerä Bouplatz uusgseecht hei, hät er gsäit, är hei Sunnä gnuet gka z Panäma.» (Alois Senti, in: «Anekdoten, Schwänke und Witze aus dem Sarganserland»)

Gruppenbild vor dem Schlosseingang (um 1930), von links: Conrad Sonderegger, Ehepaar Steiger von Zürich, Conrad Sonderegger junior, Tochter Ina Scherrer-Sonderegger, Frau Agrippina Sonderegger und unbekannte Dame

Den Winter verbrachte die Familie Sonderegger in Zürich; sommers residierte man in Bad Ragaz. Allerdings, als der alte Herr mit zunehmendem Alter leidend wurde, blieben Sondereggers das ganze Jahr hindurch im Badekurort.

Conrad Sonderegger war in Ragaz gern gesehen und sehr geachtet. Er interessierte sich für das Dorfgeschehen und stellte sein Wissen und seine Erfahrung der Öffentlichkeit zur Verfügung. Er gab dem Kaiser, was des Kaisers war, und dies bedeutete für die damalige bäuerliche Gemeinde wesentliche Einnahmen an Steuern. Conrad Sonderegger hatte einen wachen Sinn und eine offene Hand, wenn es galt, etwas zu verbessern. Gemeinnützige Organisationen legten Wert darauf, seinen Namen als

Ansporn zur Gebefreude zuoberst auf der Sammelliste zu haben, und arme Schlucker klopfen zumeist nicht umsonst an die Schlosstüre. So war denn die Verleihung des Ehrenbürgerrechts die verdiente Anerkennung für Conrad Sondereggers wohl-tätiges Wirken in Bad Ragaz.

Ragazer Reminiszenzen

Besonders eines der Grosskinder Sondereggers, Ines Scherrer, war häufig in Ragaz bei den Grosseltern in den Ferien. Ines, längst **Frau Dr. Jucker-Scherrer**, träumt heute noch von den schönen Zeiten in Bad Ragaz: «Er war ein wunderbarer Grossvater, lieb, unterhaltend und vor allem besorgt. Wenn man im Park spielte, stand er

beobachtend mit dem Feldstecher auf dem Balkon, und wenn man über Land fuhr oder ging, erklärte er alles mit einer Riesengeduld. Grossvater fand auch immer, ich sei zu dick. Trotzdem landeten wir, wenn wir nach Chur zum Einkaufen fuhren, todsicher in der besten Konditorei. So konsequent sind eben gute Grossväter!»

Einige alte Ragazer, die sich an den «Panama-Sonderegger» noch gut erinnern können, haben in ihrem Gedächtnis gekramt und uns dies und jenes über den aussergewöhnlichen Mann zu erzählen gewusst.

Heinrich Rosenkranz, der in Bad Ragaz aufgewachsen ist, aber über 30 Jahre in der Fremde war, hat den «Panama-Sonderegger» in seinen Jugenderinnerungen bewahrt: «Ein achtungsgebietender, grosser

Der technisch fortschrittliche «Panama-Sonderegger» mit dem Vorgänger des «Autos nach Mass» (Aufnahme aus den zwanziger Jahren)

Mann. Man sah ihn selten im Dorf, und es hiess, er pflege hauptsächlich Umgang und politische Diskussionen mit Generalstabschef Theophil von Sprecher in Maienfeld.» Rosenkranz weiss auch zu berichten, dass Sonderegger ein Stück Land mit ergiebigen Trinkwasserquellen kaufte und es dann der Ortsgemeinde Ragaz schenkte: «Die Tamminer merkten erst viel später, dass sich dieses Grundstück auf ihrem Gemeindegebiet befindet. Die Ragazer mussten jedenfalls den Bündnern für die Nutzung der Quellen wacker nachzahlen.» Rosenkranz, von Beruf Gärtner, staunte seinerzeit über die exotischen Pflanzen, die Sonderegger für seinen Schlossgarten und das Gewächshaus heranschaffen liess. «Beim Verkauf des Schlosses durch die Erben an den Touring-Club gab es», so Rosenkranz, «einen Wirbel, weil der TCS-Präsident allzu eigenmächtig handelte.»

Alt Coiffeurmeister **Werner Hess** hatte die Ehre, als Nachfolger seines Vaters den «Panama-Sonderegger» regelmässig im Schloss zu rasieren. Der Barbier war überrascht, wie gut sein Kunde über das Geschehen im Dorf orientiert war, obschon er dort fast nie zu sehen war. Hess erinnert sich noch gut an das neue Auto nach Mass, das dem grossgewachsenen Mann erlaubte einzusteigen, ohne sich übermässig bücken zu müssen. Sonderegger habe jedoch sein «massgeschneidertes» Automobil nicht mehr lange benützen können, denn bald

Der Panamakanal – Bauwerk des Jahrhunderts

Am 15. August 1914, zwei Wochen vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, wurde der Panamakanal eröffnet. Der durch den Isthmus von Panama gebaute Kanal verbindet den Atlantik mit dem Pazifik. Er ist 81 km lang und besitzt 6 Doppelschleusen, mit denen ein Höhenunterschied von 25 m überwunden wird. Die USA sicherten sich zu beiden Seiten des Kanals je einen 8 km breiten Landstreifen. Der Traum, den schmalen Isthmus von Panama zu durchstechen, ist fast so alt wie die Entdeckung Amerikas. Zu Beginn der achtziger Jahre nahm dann die Idee eines Kanalbaus konkrete Formen an. Eine französische Gesellschaft begann unter der Leitung von Ferdinand de Lesseps mit der Aushebung des Kanalbetts. Vor hundert Jahren verfügte man noch nicht über moderne Baumaschinen und Transportmittel. Dafür wurden Heere von Arbeitern eingesetzt. Der Kanalbau bot aber ungeheure Schwierigkeiten. Tausende von Arbeitskräften starben an Malaria und gelbem Fieber. Die französische Baugesellschaft hatte jedenfalls die Aufgabe gewaltig unterschätzt, und als um die Jahrhundertwende die finanziellen Mittel erschöpft waren, musste sie das Unternehmen aufgeben.

nach der Inbetriebnahme des Wagens sei er gestorben.

Der neunzigjährige frühere Uhrmachermeister **Alfred Stump** «geschäfetete» auch hin und wieder mit Sondereggers und kann sich an folgende Episode erinnern:

Frau Agrippina Sonderegger kam eines Tages mit einem defekten Zwicker zur Reparatur, mit Auto und Chauffeur in Uniform. Die Arbeit war in einer Viertelstunde erledigt und der Kneifer zum Abholen bereit. Die Reparatur kostete 50 Rappen.

App 6 8474 ; 1155294

GM00666760

Die Stunde der Amerikaner

Mit Umsicht und die Erfahrungen der Franzosen ausnützend, führte eine amerikanische Gesellschaft das Werk weiter. Zuerst wurden im üppigen Urwald mit seinem mörderischen Klima Wohnsiedlungen für 40000 Arbeiter angelegt. Die krankheitsübertragenden Moskitos bekämpfte man durch Trockenlegung der Sümpfe. Auch wurden grosse Landstreifen vom Buschwerk gesäubert. Erst nach diesen Vorarbeiten begann man mit dem Ausbaggern der Rinnen an den Kanalenden, dem Aufrichten mächtiger Wellenbrecher und dem Erstellen der Schleusen. Die stürmischen Gebirgswasser mussten durch gewaltige Staumauern gebändigt werden.

Seine seefahrerische, vor allem aber militärisch-strategische Bedeutung vermochte der Panamakanal bis heute zu erhalten. Das kürzliche Eingreifen amerikanischer Truppen in Panama zum Schutz der Kanalzone zeigt eindrücklich, wie wichtig den Amerikanern die Herrschaft über die zwei Weltmeere verbindende Wasserstrasse ist.

Nach einem Monat kam Frau Sonderegger wieder mit Auto und Chauffeur. Sie reklamierte, die Zwickerschraube falle immer wieder heraus, und eröffnete: «Ich zahle nichts», worauf ihr der Uhrmachermeister die 50 Rappen prompt wieder aushändigte und Frau Agrippina das Geschäft verliess. Bei einem Arbeitsbesuch im Schloss erzählte Alfred Stump dem «Panama-Sonderegger» das «Drama» mit dem Fünfziger. Der Schlossherr befand lachend: «Das haben Sie gut gemacht» und holte eine zweite Flasche Wein.